

WHITE PAPER

Repositorio Concepción Cabrera

Rodolfo Saúl Ibarra Robles

I. Resumen del Proyecto

Comienzo la elaboración de este proyecto con el deseo de que pueda ser útil para investigadores de Humanidades Digitales que buscan información sobre el diseño de Proyectos, sobre todo en la combinación del ámbito religioso y digital. Esto lo menciono porque el proyecto que desarrollo es un Repositorio Digital sobre los manuscritos más importantes de la beata Concepción Cabrera, que hasta hace algún tiempo se consideraban privados y exclusivos para personas que tuvieran fines de investigación.

El objetivo primordial del Repositorio es en compartir el Patrimonio Cultural de una mujer mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ofrece un pensamiento nuevo y revolucionario expresado en la doctrina religiosa de la Espiritualidad de la Cruz, la cual consiste en abrazar la vida, la historia personal y transformar el dolor y la dificultad en amor.

Quizá esto último en la actualidad no es tan nuevo, ya que ciencias como la psicología contribuyen con el desarrollo humano y personal del individuo para su crecimiento y aceptación personal, sin embargo, en un México del siglo XIX en el que el trabajo interpersonal no era importante, Concepción Cabrera ofreció con su doctrina una alternativa que ayudó y tradujo una experiencia espiritual y mística en un método de resiliencia que dejó en sus escritos y Cuenta de Conciencia para la actualidad.

Por medio de este proyecto que surge desde la interdisciplinariedad de las Humanidades Digitales se busca la recuperación, preservación y difusión de los manuscritos más importantes de Concepción Cabrera, en el que a su vez se comparte su doctrina y, por otro lado, se salvaguarda todo su legado utilizando las herramientas digitales que ofrecen en la actualidad las distintas tecnologías.

Por otro lado, he comprendido que para el desarrollo de un proyecto de Humanidades Digitales es fundamental el trabajo en equipo, ya que se requiere de su ayuda para llevar a cabo un proyecto interdisciplinar, por este motivo trabajé con diferentes personas que contribuyeron con el desarrollo y la realización de este prototipo. Los miembros se distribuyeron de la siguiente manera:

- a) Arquitectura de la Información y diseño del repositorio: César Martínez
 - a. Psicóloga para la experiencia de usuario María José Ávila.
- b) Campañas de distribución a través de redes sociales el mercadólogo Salvador Alcalá.
- c) Escaneo y edición de manuscritos originales, la archivista Judith Pérez.
- d) Investigadores de la vida y obra de la doctrina de Concepción Cabrera: Carlos Vera, y Carlos Castro.
- e) Instituciones como Misioneros del Espíritu Santo y Religiosas de la Cruz y
- f) Humanistas Digitales Lupita López Garfias, en el apoyo sobre herramientas digitales para la elaboración del Repositorio Digital.

A través de todo este equipo de trabajo y la gran cantidad de horas de trabajo, entrevistas personales, en línea, anécdotas, errores en organización y trabajo en equipo, es como se ha logrado un prototipo, que se traduce en todo el esfuerzo y pasión de quienes buscamos compartir el Patrimonio Cultural de una mujer mexicana a través del siguiente link:

<https://sites.google.com/view/concepcioncabrera1/inicio>

II. Orígenes y objetivos del Proyecto

El origen de este proyecto surge con una pregunta que casi siempre hacen las personas que viven y siguen la doctrina de la Espiritualidad de la Cruz: “¿en qué lugar encuentro esa frase que dijiste sobre Concepción Cabrera?”. Muchas personas cuando escuchan hablar a sacerdotes, religiosos, religiosas e investigadores en sus prédicas, cursos o talleres, siempre quedan con el deseo de saber más de la Beata, conocer su vida o simplemente porque les gustó alguna frase sobre: *cómo aprender a amar, cómo abrazar la soledad en la dificultad, de qué manera superar un duelo ante la pérdida de un hijo, quién es Dios Padre-Madre etc.* Entonces, me di cuenta de que, el conocimiento sobre su doctrina era privado, exclusivo a

unos cuantos y empezó a causar la pregunta en mí: ¿Por qué si sus escritos son una riqueza tienen que ser privados?

Luego, inicié la maestría en Humanidades Digitales y descubrí que tenía un rubro de Patrimonio Cultural, en el que combinaba el uso de tecnologías para su difusión, distribución o restauración de manuscritos. Aquí comenzó el anhelo de compartir desde un ámbito actual y tecnológico la propuesta religiosa y espiritual de la Beata. Con esto comprendí el gran alcance de las Humanidades Digitales y de esta forma se dieron los primeros pasos para llegar al prototipo que es hoy, que no ha sido fácil ya que requiere de esfuerzo personal, trabajo en equipo e investigación de campo.

Ahora bien, la manera por medio de la cual se empezó a ver factible el proyecto del repositorio fue por dos motivos:

1. Para acceder a la obra original de la Beata era necesario justificar que el objetivo de esto era con fines académicos. Entonces quedaban fuera todas las personas que disfrutaban leer su doctrina, de ahí que se pensó este prototipo como una manera que hace accesible su doctrina
2. Otra forma para leer la obra completa era, pagar una cuota para obtener un programa llamado “buscador CCA” en el que se obtenía todo el *corpus* de la Cuenta de Conciencia, pero era bajo el mismo criterio de investigación académica.

En suma, la doctrina de Concepción Cabrera cada vez se hace más accesible, sin embargo, hasta este momento no existe una propuesta como este repositorio digital. Esto llamó la atención de investigadores, personas que son afines a la doctrina de la Beata, jóvenes y adultos, (todos en su gran mayoría desde el ámbito católico cristiano). Pero, no quiero saltarme los pasos y comparto los inicios del proyecto a través de la siguiente investigación:

a) Definición del proyecto digital:

Utilicé como referencia para la elaboración del proyecto de investigación el libro: Diseño de proyectos sociales: aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación, Pérez (2016) (Qué se quiere hacer, para qué, cuánto, cómo, dónde y con qué recursos humanos y económicos se llevará a cabo el proyecto) y las herramientas que presenta la Gestión de proyectos de Business Review, (2012). (Planificación, desarrollo y

finalización evaluativa). A Través de estos dos métodos para los proyectos fue como empecé a sistematizar y documentar el proyecto.

b) Se creó una carpeta en Google Drive, con la finalidad de empezar a documentar las entrevistas, fotografías, videos etc.

c) Necesidades y usuarios:

Se inició con una investigación de campo, en el que se entrevistó a personas que viven y conocen la propuesta de Concepción Cabrera, es decir que tienen conocimientos básicos sobre la Espiritualidad de la Cruz y se les preguntó: cuando quieres encontrar información de la doctrina de la Beata, ¿en dónde buscas o cómo obtienes información?, el 80% de los entrevistados señalaron que no sabían dónde buscar y si lo hacían era en internet, pero la primer fuente de información era Wikipedia por lo cual lo consideraban muy básico. El otro 20% consultaba en libros o artículos de revistas impresos.

Lo anterior confirmó el inicio y la factibilidad del proyecto del Repositorio con la siguiente pregunta: ¿consideras necesario un repositorio digital en el que encuentres material e información sobre la doctrina de Concepción Cabrera? La respuesta fue: sí.

d) Actividades concretas de investigación académica

Después de identificar la necesidad de una herramienta como el Repositorio, se dieron los pasos con actividades que tenían que ver con la factibilidad del proyecto:

1. Copyright: se entrevistó a las personas que tienen los derechos de autor y otorgan los permisos para publicar el contenido y manuscritos de Concepción Cabrera. En este caso fue el Superior General de la Congregación Misioneros del Espíritu Santo el P. José Luis Loyola Abogado, en el que dio la aprobación verbal. (En este aspecto señalo que es importante en proyectos de Humanidades Digitales, tener por escrito cualquier permiso, ya que da un respaldo jurídico y permite continuar).
2. Se inició con la búsqueda de proyectos similares de Humanidades Digitales que rescatan el patrimonio cultural y se compartiera con cualquier persona a través de un repositorio. Y se eligieron dos:
 - a. Las Humanidades Digitales desde Argentina: Tecnología, Cultura, Saberes (Contamutto, L., Rio Riande, G. y Striker, G., 2015). Proyecto

que se centra en rescatar el patrimonio cultural (libros, publicaciones) que están en peligro de dañarse o desaparecer.

Este proyecto sirvió de base para justificar la factibilidad de nuestro repositorio, ya que los manuscritos de Concepción Cabrera también están en riesgo de perderse ya que no están escaneados.

- b. Después encontré un repositorio digital del Renacimiento Francés <https://paleography.library.utoronto.ca/islandora/object/paleography%3A418> el cual era prácticamente el resultado de un trabajo arduo para escanear documentos y que sirvió de referencia para el prototipo de Concepción Cabrera, puesto que se hizo un *benchmarking* y se replicó la propuesta (figura 1)

Figura 1

- c. Selección de manuscritos:

A estas alturas, el proyecto ya era factible y posible, por este motivo se eligió de toda la obra de Concepción Cabrera que son más de 65,000 páginas, los manuscritos más importantes que se encuentran en una obra llamada VIDA. Y con los permisos necesarios se hizo un primer intento de trabajo de campo en que se escanearon algunos manuscritos originales. (figura 2)

3. Se elaboró un plan de trabajo, con la finalidad de estipular los tiempos necesarios para llegar a los concretos. (figura 3)

Figura 3

III. Inicio del Prototipo

Después de tres meses de investigación, análisis de necesidades, búsqueda de información, focus group, se inició con la capacitación para la elaboración del repositorio con el método de *Desing Thinking*:

1. A través del método se llevaron a cabo las siguientes actividades: Propuesta de Paper Prototyping (figura 4) Storyboard (figura 5), la Arquitectura de la información. (figura 6)

Figura 4: Se desarrollaron las propuestas con dibujos y post it.

HERRAMIENTA DE STORYBOARD (figura 5)

STORYBOARD. JÓVENES EN BÚSQUEDA DE UNA ESPIRITUALIDAD

<p>SON JÓVENES INQUIETOS QUE CONOCEN A CONCEPCIÓN CABRERA</p> <p>BENEFICIOS ESPERADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información seleccionada por temas. • Videos que contextualicen los textos o ayuden a comprender los manuscritos de la Beata. • Frases concretas y seleccionadas por temas. • Opciones para descargar textos, oraciones, imágenes, libros etc. 		
--	---	--

Figura 6: Arquitectura de la información del Prototipo “Repositorio Concepción Cabrera”

2. Google Sites

La elaboración de un proyecto comienza a tener sus bases cuando se desarrolla de manera real y práctica, para esto fue necesario llevar a cabo un prototipo y así comenzar a trabajar sobre todo lo que ya se había investigado. Figura 7

Propuesta inicial 1A.

Descripción

Cuenta con una interfaz y dentro de ella hay fotografías y videos. Sus pestañas son 5:

Inicio, Vida, Frases, Manuscritos, textos

Quiero señalar que en este punto de la elaboración del prototipo la parte más importante es la Iteración, que son el conjunto de retroalimentaciones que ofrecen los usuarios o a quien va dirigido el proyecto.

Me detengo un momento en este punto, porque en mi experiencia personal del prototipo fue el aspecto más difícil, ya que implica una retroalimentación de los usuarios y cuando eres el principal actor del proyecto y los comentarios no son del todo los mejores, el proyecto toma dos realidades, la primera es que puede convertirse en algo irreal aun sin haber corregido todo, o es un impulso impresionante para continuar y seguir adelante.

De ahí que la iteración es un punto fundamental, creativo de mucho crecimiento y maduración del proyecto, ya que se enfrenta directamente a los anhelos, necesidades y objetivos, por tanto, será crucial poner atención en este aspecto.

IV. Investigación que va tomando formalidad

Formalizar un proyecto requiere tiempo, sobre todo encontrar herramientas o espacios digitales que sean dentro del ámbito académico y que a su vez ofrezcan un sustento formal, ante esto me refiero a Zenodo (www.zenodo.org) por medio de esta plataforma se depositó el prototipo del Repositorio de Concepción Cabrera y se obtuvo el link www.doi.org/10.5281/zenodo.5057910 con el DOI: 10.5281/zenodo.5057910. Esto complementa un trabajo y le da formalidad al proyecto, motivando al equipo. Es de vital importancia informarse en el uso y aplicación de estas herramientas ya que, en proyectos digitales, las referencias y documentación serán los que acompañen a la realización de éste formalizándolo.

Evaluación del equipo

En la elaboración del prototipo, *detenerse para tomarle pulso al corazón* (Cabrera, 1928) es una práctica de mucha ayuda, ya que en este momento el equipo ya tenía aproximadamente 8 meses trabajando juntos y realizar un ejercicio de autocrítica es complejo. En este espacio me reuní con el diseñador del prototipo César Martínez y Salvador Alcalá y hacer un trabajo de autocrítica utilizando algunos aspectos del capítulo 1: The 11 deadly sins of product

development. En *Prototype to product: a practical guide for getting to market*. (Cohen, 2015). En resumen, se trabajaron las iteraciones que no se realizaron en tiempo y forma, la pérdida de confianza sobre el proyecto y la incertidumbre de no saber cómo continuar. Después de esto se llegaron a acuerdos concretos y se inició el trabajo sobre un nuevo calendario de actividades para llegar a la conclusión y presentación del prototipo.

Recursos económicos

Una manera para darte cuenta si todo lo que se ha trabajado, soñado, invertido en tiempo e investigación tendrá futuro es al momento de buscar donadores o personas que se interesen en el proyecto. Esto es crucial, ya que revelará la realidad y futuro del proyecto o incluso alcanzar a hacer algunos cambios. Para este momento una elaboración del presupuesto es fundamental y hacer cambios. También desde la experiencia de este proyecto, consiste en no tener miedo en presentar los gastos, casi siempre se piensa en el gasto mínimo, y sí existen otras alternativas.

En el caso del Repositorio será financiado a través de donativos, financiamiento del Consejo General de los Misioneros del Espíritu Santo y el fondo para la investigación de las causas de canonización de Concepción Cabrera.

V. Resultados del proyecto

Llegar hasta este momento en el que puedes visualizar los resultados del proyecto es emocionante y a la vez desafiante, ya que se requiere seguir trabajando arduamente en equipo. Ahora bien, te presento los principales resultados:

1. Por medio de este proyecto se empezó a volver accesible los manuscritos que eran privados de la beata Concepción Cabrera.
2. Se comenzó un trabajo de rescate y curaduría del Patrimonio Cultural, que está en posibilidad de perderse o dañarse.
3. Un prototipo funcional que muestra el potencial para compartir más escritos de la Beata.

VI. Continuación del proyecto e impacto a largo plazo

Llego finalmente al aspecto más importante de este documento, en el que se estipulan pasos para trabajar y esto se hace por medio del compromiso personal y con el equipo. En este sentido ayuda mucho a ser concreto y marcar una fecha clara que oriente todo el equipo. Para esto señalo lo siguiente:

1. A partir de la presentación con *stakeholders* (en mi caso fue el 9 de noviembre de 2021) el equipo se compromete a trabajar 6 meses más, en el que cada dos meses habrá reuniones con todos.
2. Se estipula una fecha tentativa para el lanzamiento del Repositorio con el dominio www.concepcioncabrera.com en mi caso será el 3 de mayo de 2022. (después de los 6 meses señalados).
3. A partir de esta publicación se concluirá el proyecto del Repositorio de Concepción Cabrera.

VII. Conclusiones

Después de realizar este recorrido histórico, autocrítico, exhaustivo e intenso del trabajo realizado durante 9 meses de este repositorio me doy cuenta de que, un proyecto de humanidades digitales siempre será interdisciplinar, que trae consigo mucho crecimiento personal y en equipo. Sé que aquí se presentan los pasos que tuvieron que realizarse y para llegar a un prototipo, pero este el método que en mi caso me funcionó, espero que encuentres algunas pautas que sirvan de apoyo para lo que estás buscando.

Finalmente, los proyectos digitales tienen que ver con aquello que te apasiona, ya que cuando las cosas se ponen difíciles, la pasión por tu trabajo te sacará adelante, entonces equivócate lo más pronto posible, trabaja duro y sobre todo confía en aquellos quienes tienen alguna palabra o recomendación y si es para bien y crecimiento del proyecto sigue es línea y si no, es momento de otras alternativas.

Referencias

- Design & thinking - a documentary on design thinking [Video file]. (n.d.). Retrieved February 22, 2021. <https://itesm.kanopy.com/video/design-and-thinking>
- Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 86(6), 84. <https://readings.design/PDF/Tim%20Brown,%20Design%20Thinking.pdf>
- Business Review, H. (2012). *Gestión de proyectos*. USA:Editorial . Reverté. Capítulo 1 pp. 3-19; Capítulo 2 pp. 33-40, Capítulo 4 pp. 43-53. Recuperado de [https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46768Enlaces a un sitio externo.](https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46768Enlaces_a_un_sitio_externo)
- Cantamutto, L., Rio Riande, G. y Striker, G. (2015). *Las Humanidades Digitales desde Argentina: Tecnología, Cultura, Saberes*. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1837>
- Cohen, A. (2015). Chapter 1: The 11 deadly sins of product development. En *Prototype to product: a practical guide for getting to market*. O'Reilly Media, Inc.

Pérez Serrano, G. (2016). *Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. España: Narcea Ediciones. Capítulos 2 y 3.
Recuperado de <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46246>Enlaces a un sitio externo.

The newberry. (2020). Renacimiento francés y paleografía. 5 de marzo de 2021, de Chicago's independent research library Sitio web: <https://paleography.library.utoronto.ca/>